

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U POSLOVANJU SA OSVRTOM NA LANCE SNABDEVANJA I LOGISTIKU

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN BUSINESS WITH A FOCUS ON SUPPLY CHAINS AND LOGISTICS

Bojan Djurić

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu,
bojan.djuristic@student.ef.uns.ac.rs, ORCID: 0009-0005-4882-5276

Apstrakt: U ovom radu se analizom relevantne literature istražuje primena veštačke inteligencije (AI) u savremenom poslovanju, sa posebnim naglaskom na lance snabdevanja i logistiku. Analizom literature iz perioda 2023–2025 identifikovani su ključni trendovi u upotrebi AI alata, uključujući prediktivnu analitiku, optimizaciju transportnih ruta, upravljanje zalihama i održivost poslovanja. Rezultati istraživanja ukazuju na to da primena AI doprinosi povećanju efikasnosti i produktivnosti, smanjenju troškova i grešaka, kao i unapređenju korisničkog iskustva. Posebna pažnja posvećena je izazovima implementacije, kao što su visoki troškovi, nedostatak stručnog kadra, etičke dileme i regulatorni okvir, naročito EU AI Act. Rad doprinosi razumevanju savremenih trendova i ukazuje na to da je uloga AI u lancima snabdevanja i logistici neizbežna, ali da zahteva pažljivo planiranje, postepenu implementaciju i integraciju sa drugim tehnologijama. Time se otvara put ka otpornijim, agilnijim i održivijim poslovnim procesima.

Ključne reči: Veštačka inteligencija, poslovanje, lanci snabdevanja, logistika, produktivnost, efikasnost

Abstract: This paper, through the analysis of relevant literature, explores the application of artificial intelligence (AI) in modern business, with a particular focus on supply chains and logistics. By examining literature from the period 2023–2025, key trends in the use of AI tools have been identified, including predictive analytics, transport route optimization, inventory management, and business sustainability. The findings indicate that AI implementation contributes to increased efficiency and productivity, reduced costs and errors, as well as improved customer experience. Special attention is given to the challenges of implementation, such as high costs, lack of skilled personnel, ethical dilemmas, and the regulatory framework, particularly the EU AI Act. The paper contributes to understanding contemporary trends and highlights that the role of AI in supply chains and logistics is inevitable, but requires careful planning, gradual implementation, and integration with other technologies. This opens the path toward more resilient, agile, and sustainable business processes.

Keywords: Artificial intelligence, business, supply chains, logistics, productivity, efficiency

1. UVOD

Današnje poslovno okruženje obiluje brzim tehnološkim promenama, globalizacijom i rastućim zahtevima za održivošću, u takvim uslovima veštačka inteligencija (AI) postaje jedan od ključnih pokretača konkurentske prednosti u poslovanju. Poseban značaj njene primene uočava se u lancima snabdevanja i logistici, koji predstavljaju osnovu globalne trgovine i ekonomskog razvoja. „Široko usvajanje AI tehnika u istraživanjima zatvorenih lanaca snabdevanja (CLSC) pripisuje se sposobnosti AI da identifikuje obrasce i pruži primenljive uvide korišćenjem velike količine podataka prikupljenih iz različitih faza životnog ciklusa proizvoda“ (Bhattacharya et al., 2024, p. 2)

Digitalizacija procesa u logistici i njen razvoj, kao i konstantno unapređivanje AI-podržanih alata pokazuje da ova tehnologija više nije samo tehničko, već i strateško pitanje. Automatizacija procesa, prediktivna analitika i inteligentna koordinacija aktera u lancu snabdevanja menjaju načine na koje se planira, odlučuje i ostvaruje poslovna saradnja. Cilj ovog rada je da pregledom relevantne literature bliže prikaže savremene trendove u upotrebi AI u lancima snabdevanja i logistici, identifikujući neke od koristi i ograničenja, te pruži pregled budućih pravaca istraživanja i njihovog uticaja na menadžere.

2. METODOLOGIJA

Metodološki, rad se zasniva na sistematskom pregledu literature (Xiao & Watson, 2019) u relevantnim naučnim bazama podataka, i izvlačenjem zaključaka iz navedenog pregleda. Pretraga je sprovedena tokom avgusta i septembra 2025. godine. Fokus pretraga je bio na dve baze Scopus-u i Web of Science (WoS), koristeći ključne reči *“artificial intelligence”*, *“supply chain”*, *“logistics”* i *“business”*. U okviru inicijalne pretrage, identifikovano je ukupno 87 radova u Scopus-u i 92 rada u WoS-u, što pokazuje porast naučnog interesovanja za temu integracije veštačke inteligencije u poslovne procese i logistiku.

Osnovni kriterijumi u selekciji korišćeni su: (1) godina objavljivanja – uzeti su radovi iz perioda 2023–2025, (2) indeksiranost u Scopus-u ili WoS-u, (3) relevantnost za temu veštačke inteligencije u lancima snabdevanja i logistici, i (4) dostupnost celog teksta. Na osnovu navedenih kriterijuma, odabrano je 22. najrelevantnijih radova koji su analizirani u daljem radu.

Metodološki okvir rada je teorijsko–preglednog karaktera, pri čemu se fokus stavlja na identifikaciju savremenih trendova, najvažnijih koristi, izazova i budućih istraživačkih pravaca u vezi sa upotrebom AI u lancima snabdevanja i logistici. Ovakav pristup omogućava sagledavanje različitih viđenja ove materije i omogućava dobru pripremu za dalju razradu.

3. REZULTATI PREGLEDA LITERATURE (2023–2025)

Dosadašnja istraživanja ukazuju da je primena veštačke inteligencije u logistici i lancima snabdevanja u stalnom porastu, posebno kroz digitalizaciju procesa i integraciju različitih tehnologija (Ariful et al., n.d.; Perano et al., 2023). Studije naglašavaju značaj AI u zatvorenim petljama lanca snabdevanja, gde algoritmi pomažu u ponovnom korišćenju i reciklaži resursa, čime se ostvaruje kružna ekonomija (Bhattacharya et al., 2024). Pored toga, autori ističu da upotreba RFID tehnologije u kombinaciji sa AI modelima omogućava detaljnu dekompoziciju i analizu podataka duž celog lanca snabdevanja. Ovakav pristup pruža veću transparentnost i poboljšava donošenje odluka u realnom vremenu (Zhang & Li, 2023). Slični rezultati dobijeni su i u studijama koje povezuju big data analitiku sa veštačkom inteligencijom, gde se naglašava da zajedničko procesiranje velikih količina podataka dovodi do smanjenja grešaka u prognozama i povećanja pouzdanosti u planiranju (Zeng & Yi, 2023).

Sve veći broj autora povezuje primenu AI sa konceptom održivih lanaca snabdevanja, pri čemu se pokazuje da digitalni alati doprinose smanjenju negativnog ekološkog uticaja, optimizaciji ruta i većoj energetske efikasnosti (Gallo et al., 2023). Ovaj trend je posebno izražen u industrijama koje balansiraju između ekonomskih performansi i ekološke odgovornosti. U literaturi se ističe i značaj digitalizacije i “unphysicalization” – ili koncepta Pretvaranja fizičkog u digitalno, gde AI ima ključnu ulogu u kreiranju apstraktnih modela lanca snabdevanja koji nisu vezani za fizičke entitete, već za podatke i njihove međusobne interakcije. Takav pristup omogućava kompanijama da brže testiraju i uvode inovativne procese (Perano et al., 2023). Na sistematičnijem nivou, sprovedene su i studije koje analiziraju integraciju AI sa drugim naprednim tehnologijama, uključujući IoT, blockchain i digitalne blizance, čime se dobija sinergijski efekat i unapređuju performanse proizvodnih i logističkih sistema (Varriale et al., 2025).

Ova istraživanja potvrđuju da uloga veštačke inteligencije prevazilazi izolovanu primenu i da se njena puna vrednost vidi tek kada se poveže sa ostalim tehnologijama, kreirajući nove mogućnosti za efikasnije i otpornije lance snabdevanja. U poslednje tri godine objavljen je značajan broj radova koji analiziraju uticaj veštačke inteligencije (AI) na lance snabdevanja i logistiku. Pregledom literature identifikovane su četiri dominantne tematske celine: prediktivna analitika, optimizacija ruta i procesa, upravljanje zalihama i održivost, te integracija AI sa drugim tehnologijama.

3.1. Prediktivna analitika i prognoziranje potražnje

Prediktivna analitika predstavlja najčešću i najrazvijeniju primenu AI u lancima snabdevanja. (Bhattacharya et al., 2024,) ističu da neuronske mreže i algoritmi učenja pojačanjem značajno unapređuju tačnost prognoza potražnje u zatvorenim lancima snabdevanja. „Precizne prognoze mogu imati ključnu ulogu u optimizaciji proizvodnih rasporeda i rokova isporuke, što zauzvrat pomaže u smanjenju otpada, nestašica i

prekomerne proizvodnje, dok istovremeno unapređuje sposobnost upravljanja rizicima“ (Sayyad et al., 2024, p. 2)

3.2. Optimizacija ruta i logističkih procesa

AI tehnologije su ključne za smanjenje troškova transporta, skraćanje vremena isporuke i unapređenje korisničkog iskustva. „Veštačka inteligencija može optimizovati različite zadatke. Ona može generisati optimalne sekvence za složene operacije, poboljšavajući ukupnu efikasnost u različitim primenama – od preuzimanja i postavljanja, do paletizacije i opsluživanja mašina“ (Rainer et al., 2025, p. 11)

3.3. Upravljanje zalihama i održivost

Upravljanje zalihama predstavlja jedno od ključnih područja u kojem veštačka inteligencija (AI) donosi konkretne koristi za kompanije. Posebno se ističe njen potencijal da poveže efikasnost poslovanja sa ciljevima održivosti, smanjujući otpad i unapređujući planiranje resursa. „XGBoost metoda pokazuje najbolje performanse u smislu tačnosti i vremena obrade, omogućavajući preduzećima da minimizuju višak zaliha ili nestašice i istovremeno poboljšaju strategije prodaje i održivost lanca snabdevanja“ (Tang et al., 2023, p.1). Kalkha i autori (Kalkha et al., 2023), posebno naglašavaju važnost pametne logistike u e-trgovini, u kojoj AI zajedno sa IoT-om i cloud rešenjima smanjuje neefikasnosti.

3.4. Integracija AI sa drugim tehnologijama

Razvoj digitalne transformacije pokazuje da veštačka inteligencija (AI) postiže najveće efekte kada se kombinuje sa drugim naprednim tehnologijama. Ova integracija otvara put ka stvaranju pametnih, transparentnih i održivih lanaca snabdevanja koji mogu da odgovore na kompleksne globalne izazove. Varriale, Cammarano i Caputo (Varriale et al., 2025) naglašavaju da kombinacija AI, blockchain-a i IoT-a stvara „pametne lance snabdevanja“ sposobne da povećaju transparentnost i otpornost. „Integracija naprednih robotskih sistema sa AI, mašinskim učenjem i Internetom stvari omogućava robotima da obavljaju složene zadatke, prilagođavaju se dinamičnim okruženjima i komuniciraju sa drugim sistemima u realnom vremenu“ (Rainer et al., 2025, p. 2). „Kombinacija AI i blockchain tehnologija postaje opšti trend, jer njihovo spajanje može efikasno poboljšati bezbednost i validnost podataka u lancima snabdevanja“ (Wang & Yu, 2023, p. 1)

3.5. Sumarni nalazi pregleda

Analizirana literature ukazuje na pomak od izolovanih aplikacija ka integrisanim, multidimenzionalnim rešenjima. Prednosti uključuju veću efikasnost, preciznije predviđanje i održivost, dok izazovi obuhvataju visoke troškove implementacije, manjak stručnih kadrova i nove regulatorne zahteve. Ovi nalazi postavljaju osnov za diskusiju o

implikacijama AI u skladu sa evropskim regulatornim okvirom (Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament .), što će biti razmotreno u narednom poglavlju.

4. DISKUSIJA/ANALIZA

Rezultati pokazuju da veštačka inteligencija menja način na koji se logistika i lanci snabdevanja organizuju, pri čemu različiti autori naglašavaju različite aspekte njenog uticaja. Na primer, u literaturi se sve više govori o tome kako AI unapređuje saradnju u poslovnoj logistici, omogućavajući kompanijama da kroz kolaborativne modele poboljšaju koordinaciju sa partnerima i smanje neefikasnosti (Rainer et al., 2025). Isti autori u srodnim istraživanjima ističu da se naglašava i uloga robotike u oblikovanju digitalne logistike i menadžmenta lanaca snabdevanja, gde se AI koristi za automatizaciju skladišta, poboljšanje transportnih ruta i integraciju različitih sistema.

Značajni pomaci primećeni su u oblasti pametnog planiranja i raspoređivanja u logistici pomoću algoritama baziranih na AI-u. Istraživanja pokazuju da algoritmi za inteligentno zakazivanje dronova i drugih inovativnih rešenja doprinose bržem i efikasnijem izvršavanju logističkih zadataka (Banjar et al., 2023). U poljoprivredno-prehrambenom lancu snabdevanja, IoT senzori povezani sa AI modelima već omogućavaju praćenje kvaliteta proizvoda u realnom vremenu, što značajno utiče na smanjenje gubitaka i poboljšanje kvaliteta usluge (Haider et al., 2024).

Pored toga, značajan doprinos dolazi i od istraživanja koja pokazuju da AI chatbot alati u malim i srednjim preduzećima mogu značajno unaprediti vidljivost i održivost lanaca snabdevanja. Chatbot sistemi doprinose transparentnijem praćenju procesa i poboljšavaju komunikaciju sa kupcima i dobavljačima (Panigrahi et al., 2023). Kada je reč o e-trgovini, studije potvrđuju da AI i pametna logistika omogućavaju bolju predikciju potražnje, smanjenje kašnjenja i optimizaciju ruta, čime se povećava konkurentna prednost kompanija u ovom sektoru (Kalkha et al., 2023). Slično tome, istraživanja o integraciji blockchain tehnologije sa AI ukazuju da ovakvi sistemi doprinose većoj bezbednosti i transparentnosti u logističkim lancima, smanjujući rizik i povećavajući poverenje među učesnicima.

Sveukupno, diskusija potvrđuje da različite grane industrije koriste AI na različite načine, ali zajednički imenitelj ostaje povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i unapređenje održivosti. Pregled literature ukazuje da primena veštačke inteligencije (AI) u lancima snabdevanja i logistici prelazi iz faze teorijskih modela u široku praksu. Studije potvrđuju da AI ima tri ključne uloge: predikciju, optimizaciju i koordinaciju.

Prvo, u oblasti predikcije, AI značajno doprinosi smanjenju rizika od nestašica i viškova kroz unapređene modela prognoze. Sun, Yang i Li (Yang et al., 2025), smatraju da AI zasnovani prediktivni modeli omogućavaju preciznije planiranje zaliha i fleksibilniji odgovor na promene u potražnji. Drugo, optimizacija procesa kroz algoritme mašinskog

učjenja omogućava merljive koristi u transportu i distribuciji. Danach, El Dirani i Rkein (Danach et al., 2024) ističu da primena AI u upravljanju rutama vodi ka skraćenju vremena isporuke i smanjenju potrošnje goriva. Treće, koordinacija među akterima u lancu snabdevanja sve više zavisi od AI. (Rainer et al., 2025, p. 88), Richey i Chowdhury primećuju da kombinacija AI i robotike kreira nove oblike saradnje između proizvođača, distributera i krajnjih korisnika. Paul i saradnici (Paul et al., 2025, p. 11), dopunjuju ovu perspektivu naglašavajući da „AI postaje kolaborativni facilitator koji povezuje različite učesnike u lancu snabdevanja kroz donošenje odluka zasnovanih na podacima“.

Pored koristi, identifikovani su i izazovi. Troškovi implementacije, složenost integracije i manjak kadrova sa hibridnim veštinama predstavljaju prepreke za kompanije koje žele da pređu iz pilot faze u skalirane projekte. Dodatnu dimenziju donosi regulativa EU AI Act, usvojen 2024. godine i sa punom primenom od avgusta 2025 (Office of the European Union L- & Luxembourg, n.d.), uvodi obavezu transparentnosti, upravljanja rizicima i kontrole visokorizičnih sistema, uključujući i general-purpose AI modele koji se koriste u lancima snabdevanja (European Commission, 2025). To znači da kompanije više ne mogu posmatrati AI isključivo kroz prizmu efikasnosti, već moraju razvijati strategije za objašnjivost algoritama, zaštitu podataka i etičku primenu tehnologija. Analiza ukazuje da će uspešna primena AI u budućnosti zavistiti od sposobnosti organizacija da uravnoteže koristi i rizike, integrišu AI sa drugim tehnologijama (IoT, blockchain, robotika) i prilagode se sve strožim regulatornim okvirima. U tom smislu, AI nije samo tehnički alat već i strateški resurs koji zahteva promišljeno upravljanje.

5. BUDUĆI PRAVCI ISTRAŽIVANJA

U literaturi se naglašava potreba za daljim razvojem modela koji povezuju veštačku inteligenciju sa strategijama upravljanja rizicima u lancima snabdevanja. Istraživanja pokazuju da se AI može koristiti za predviđanje i ublažavanje rizika u složenim ekonomskim okruženjima, posebno u kombinaciji sa naprednim planovima za upravljanje lancem snabdevanja (Aljabhan, 2023). Pojedini autori ističu da je važno razvijati i alate koji povezuju AI sa digitalizacijom i “unphysicalization” konceptima, jer to omogućava testiranje inovacija u virtuelnim okruženjima pre njihove implementacije u realne sisteme (Perano et al., 2023). Ovaj pristup može biti posebno koristan za brže prilagođavanje globalnim tržišnim promenama. Takođe, radovi ukazuju na značaj primene AI u prehrambenoj industriji, gde algoritmi mogu doprineti boljoj kontroli kvaliteta, efikasnijem praćenju i održivijim praksama, što otvara prostor za šire istraživanje u drugim sektorima (Yang et al., 2025). Analiza literature pokazuje da su postojeće primene veštačke inteligencije (AI) u lancima snabdevanja i logistici ostvarile značajne rezultate, ali istovremeno otvaraju i nova istraživačka pitanja.

Pre svega, buduća istraživanja treba da se fokusiraju na integraciju AI sa drugim tehnologijama, kao što su Internet stvari (IoT), blockchain i robotika. Rainer, Richey i Chowdhury (Rainer et al., 2025, p.14) naglašavaju da „kombinacija AI i robotike

transformiše digitalnu logistiku i omogućava veću otpornost i fleksibilnost sistema". Rastuća važnost održive logistike i cirkularne ekonomije postavlja AI kao ključni alat za smanjenje ekološkog otiska. Pessot i saradnici (Pessot et al., 2023) govore da tehnologije Industrije 4.0, uključujući AI, pomažu lancima snabdevanja da se prilagode megatrendovima kroz održivost i digitalnu integraciju. Slično, Mozumder i saradnici (Ariful et al., 2024) naglašavaju da AI aplikacije u digitalnom freight forwarding-u smanjuju neefikasnosti i poboljšavaju održivost međunarodne logistike. Poseban istraživački izazov predstavlja primena regulative poput EU AI Act-a, koji od avgusta 2025. uvodi strože obaveze za visokorizične i general-purpose AI sisteme. Evropska komisija (2025) ističe da sistemi veštačke inteligencije moraju biti transparentni, objašnjivi i etički utemeljeni kada se koriste u kritičnim poslovnim procesima (Regulation (EU) 2024/1689). Ovo otvara prostor za interdisciplinarnе studije koje će povezati tehničke, pravne i menadžerske aspekte implementacije.

Konačno, očekuje se razvoj novih menadžerskih modela u kojima AI neće služiti samo za automatizaciju zadataka, već i kao partner u donošenju strateških odluka. Paul i saradnici (2025) naglašavaju da saradnja čoveka i mašine postaje nova norma u globalnim mrežama snabdevanja (Paul et al., 2025)

6. ZAKLJUČAK

Sumirajući nalaze, može se zaključiti da je primena veštačke inteligencije u lancima snabdevanja i logistici višedimenzionalna i da obuhvata kako ekonomske tako i ekološke aspekte. Dosadašnja istraživanja potvrđuju da AI doprinosi efikasnijem korišćenju resursa i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu, što je u skladu sa globalnim zahtevima za održivost (Gallo et al., 2023). Sve je jasnije da budući razvoj neće zavisiti samo od pojedinačnih AI rešenja, već od njihove integracije sa drugim naprednim tehnologijama (IoT, blockchain, big data, digital twin), što otvara nova pitanja i mogućnosti za istraživače i praktičare (Varriale et al., 2025). U e-trgovini i pametnoj logistici, AI se već koristi za unapređenje planiranja, predikcije i kontrole kvaliteta, a dalji razvoj ovih oblasti mogao bi značajno uticati na konkurentnost i održivost poslovanja (Kalkha et al., 2023).

Primena veštačke inteligencije u lancima snabdevanja i logistici više nije pitanje izbora, već nužnost za organizacije koje žele da ostanu konkurentne u globalnom poslovnom okruženju. Analizirana literatura iz perioda 2023–2025 pokazuje da su najveći doprinosi AI u ovom domenu povezani sa prediktivnom analitikom, optimizacijom ruta, unapređenjem upravljanja zalihama i podsticanjem održivosti. Kako zaključuju Kalkha i Autori (Kalkha et al., 2023) AI u kombinaciji sa IoT-om i cloud rešenjima omogućava pametnu logistiku koja smanjuje operativne neefikasnosti i povećava fleksibilnost isporuka. Dobijeni rezultati potvrđuju da AI omogućava značajno povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i brže donošenje odluka zasnovanih na podacima. Međutim, pored koristi, identifikovani su i ozbiljni izazovi – od nedostatka kvalifikovanog kadra i visokih troškova implementacije, do etičkih dilema i regulatornih ograničenja koje sada dodatno

poštrava EU AI Act (posebno nakon pune primene u avgustu 2025). Uspješna implementacija AI zahteva balans između inovacija i odgovornosti, kao i postepeno uvođenje tehnologija koje obezbeđuju stabilnost poslovanja.

Zaključak ovog rada jeste da je uloga AI u savremenim lancima snabdevanja neizbežna i transformativna. Njena vrednost ne ogleda se samo u automatizaciji procesa, već i u kreiranju otpornijih, agilnijih i održivijih poslovnih sistema. Sve navedeno će imati velike uticaje na modele poslovanja i usklađivanje sa novim regulatornim okvirima. Na taj način, AI će postati ključni pokretač inovacija i dugoročne konkurentske prednosti u logistici i lancima snabdevanja.

LITERATURA

- [1] Aljabhan, B. (2023). Economic strategic plans with supply chain risk management (SCRM) for organizational growth and development. *Alexandria Engineering Journal*, 79, 411–426. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.08.020>
- [2] Ariful, M., Mozumder, I., Sumon, R. I., Khan, Z., Muhammad, S., Uddin, I., Khan, M. O., & Kim, H. C. (n.d.). *AI-based logistics system overview and a workflow for digital freight forwarding in logistics*.
- [3] Banjar, A., Jemmali, M., Melhim, L. K. B., Boulila, W., Ladhari, T., & Sarhan, A. Y. (2023). Intelligent Scheduling Algorithms for the Enhancement of Drone-Based Innovative Logistic Supply Chain Systems. *IEEE Access*, 11, 102418–102429. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3315694>
- [4] Bhattacharya, S., Govindan, K., Ghosh Dastidar, S., & Sharma, P. (2024). Applications of artificial intelligence in closed-loop supply chains: Systematic literature review and future research agenda. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 184. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2024.103455>
- [5] Danach, K., Dirani, A. El, & Rkein, H. (2024). Revolutionizing Supply Chain Management With AI: A Path to Efficiency and Sustainability. *IEEE Access*, 12, 188245–188255. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3474531>
- [6] Gallo, H., Khadem, A., & Alzubi, A. (2023). The Relationship between Big Data Analytic-Artificial Intelligence and Environmental Performance: A Moderated Mediated Model of Green Supply Chain Collaboration (GSCC) and Top Management Commitment (TMC). *Discrete Dynamics in Nature and Society*, 2023. <https://doi.org/10.1155/2023/4980895>
- [7] Haider, A., Kazmi, R., Alam, T., Bashir, R. N., Nobanee, H., Khan, A. R., & Aqsa. (2024). IoT-Enabled Firmness Grades of Tomato in Cold Supply Chain Using Fusion of Whale Optimization Algorithm and Extreme Learning Machine. *IEEE Access*, 12, 52744–52758. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3379327>
- [8] Kalkha, H., Khiat, A., Bahnasse, A., & Ouajji, H. (2023). The Rising Trends of Smart E-Commerce Logistics. *IEEE Access*, 11, 33839–33857. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3252566>
- [9] Office of the European Union L-, P., & Luxembourg, L. (n.d.). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives*

- 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act)Text with EEA relevance. <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>
- [10] Panigrahi, R. R., Shrivastava, A. K., Qureshi, K. M., Mewada, B. G., Alghamdi, S. Y., Almakayeel, N., Almuflih, A. S., & Qureshi, M. R. N. (2023). AI Chatbot Adoption in SMEs for Sustainable Manufacturing Supply Chain Performance: A Mediatonal Research in an Emerging Country. *Sustainability (Switzerland)*, 15(18). <https://doi.org/10.3390/su151813743>
- [11] Paul, T., Islam, N., Rakshit, S., Mondal, S., & Jeyaraj, A. (2025). The Impact of Artificial Intelligence (AI)-Enabled Collaborative Approach: Achieving Sustainable Supply Chain Performance. *Journal of Business Logistics*, 46(4). <https://doi.org/10.1111/jbl.70030>
- [12] Perano, M., Cammarano, A., Varriale, V., Del Regno, C., Michelino, F., & Caputo, M. (2023). Embracing supply chain digitalization and unphysicalization to enhance supply chain performance: a conceptual framework. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 53(5–6), 628–659. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-06-2022-0201>
- [13] Pessot, E., Zangiacomì, A., Marchiori, I., & Fornasiero, R. (2023). Empowering supply chains with Industry 4.0 technologies to face megatrends. *Journal of Business Logistics*, 44(4), 609–640. <https://doi.org/10.1111/jbl.12360>
- [14] Rainer, R. K., Richey, R. G., & Chowdhury, S. (2025). How Robotics is Shaping Digital Logistics and Supply Chain Management: An Ongoing Call for Research. *Journal of Business Logistics*, 46(1). <https://doi.org/10.1111/jbl.70005>
- [15] Sayyad, J. K., Attarde, K., & Saadouli, N. (2024). Optimizing e-Commerce Supply Chains with Categorical Boosting: A Predictive Modeling Framework. *IEEE Access*, 12, 134549–134567. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3447756>
- [16] Tang, Y. M., Chau, K. Y., Lau, Y. Y., & Zheng, Z. (2023). Data-Intensive Inventory Forecasting with Artificial Intelligence Models for Cross-Border E-Commerce Service Automation. *Applied Sciences (Switzerland)*, 13(5). <https://doi.org/10.3390/app13053051>
- [17] Varriale, V., Cammarano, A., Michelino, F., & Caputo, M. (2025). Critical analysis of the impact of artificial intelligence integration with cutting-edge technologies for production systems. In *Journal of Intelligent Manufacturing* (Vol. 36, Issue 1, pp. 61–93). Springer. <https://doi.org/10.1007/s10845-023-02244-8>
- [18] Wang, D., & Yu, A. (2023). Supply Chain resources and economic Security Based on Artificial Intelligence and Blockchain Multi-Channel Technology. *International Journal of Information Technologies and Systems Approach*, 16(3). <https://doi.org/10.4018/IJITSA.322385>
- [19] Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. In *Journal of Planning Education and Research* (Vol. 39, Issue 1, pp. 93–112). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- [20] Yang, H., Jiao, W., Zouyi, L., Diao, H., & Xia, S. (2025). Artificial intelligence in the food industry: innovations and applications. In *Discover Artificial Intelligence* (Vol. 5, Issue 1). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s44163-025-00296-8>
- [21] Zeng, X., & Yi, J. (2023). Analysis of the Impact of Big Data and Artificial Intelligence Technology on Supply Chain Management. *Symmetry*, 15(9). <https://doi.org/10.3390/sym15091801>
- [22] Zhang, H., & Li, Z. (2023). RFID supply chain data deconstruction method based on artificial intelligence technology. *Open Computer Science*, 13(1). <https://doi.org/10.1515/comp-2022-0265>